

APRESENTANDO O IQMOL

DOI: 10.5281/zenodo.10719136

Apresento neste breve artigo o IQmol, uma ferramenta computacional simples, intuitiva e gratuita. É possível empregar-la nas aulas sobre teoria do orbital molecular e muito mais.

Empregar a química computacional normalmente envolve dominar termos técnicos e utilizar softwares complicados. Estas constatações podem repelir novos interessados. Embora exista uma comunidade extremamente ativa e empenhada em tornar as ferramentas computacionais mais amigáveis, nota-se que é necessário um software para realizar os cálculos e outro que permita visualizar os resultados. Os especialistas da área argumentariam, com razão, que nem sempre é viável dispor de um ambiente integrado neste ramo de pesquisa. Entretanto, o problema em mãos pode ser relativamente simples e passível de uma solução que faça uso de um pacote que realize os cálculos e permita instantaneamente a produção de resultados visuais. Pode-se citar como um destes problemas, ter que ministrar uma aula sobre teoria do orbital molecular para alunos iniciantes.

A teoria do orbital molecular pode ser de difícil compreensão para quem está acostumado com modelos mais simples sobre ligações químicas. Dispor de uma interface gráfica interativa e simples pode ser de grande ajuda para docentes e discentes em uma aula sobre o assunto. Segundo os autores, as imagens dos orbitais moleculares no clássico de inorgânica do Atkins,[1] foram produzidas com o pacote Spartan[2]. Este produto é proprietário e não gratuito.

Como alternativa, pode-se utilizar o excelente IQmol.[3] Além de gratuito, o mesmo conta com uma bonita e funcional interface gráfica. Este pacote combina os algoritmos dedicados aos cálculos de estrutura eletrônica molecular, bem como ferramentas de visualização. Existem versões para windows, linux e OS X. Entre os cálculos possíveis, citam-se energia, forças, geometria, varredura de superfície de energia potencial, caminho de reação, frequências, dinâmica ab initio,

deslocamentos químicos, etc. Os métodos possíveis envolvem HF, MP2, CCSD, DFT, TD-DFT e muitos outros. Quanto aos conjuntos de base, o IQmol conta com bases mínimas, por exemplo, STO-3G além de muitas outras opções, tais como 6-311++G(3df,3pd), aug-cc-pVDZ, etc.

Todo o trabalho empregando-se o IQmol é feito via interface gráfica, desde o desenho da molécula de interesse, a configuração dos cálculos desejados e a visualização dos resultados. Tudo isto com poucos cliques. A Figura 1 ilustra um dos orbitais moleculares do O₂ tripleto. Esta imagem foi gerada em poucos segundos (incluindo o cálculo) durante uma aula introdutória sobre a teoria do orbital molecular. O hardware empregado foi um notebook sem placa gráfica dedicada.

Figura 1. Orbital molecular antiligante do O₂ tripleto.

Em outra ocasião, ao ministrar-se uma aula sobre ligações metálicas e estado sólido, houve a necessidade de se demonstrar como os orbitais moleculares são entidades deslocalizadas. Para isto empregou-se uma rede contendo 30 átomos de hidrogênio e novamente o cálculo foi concluído em segundos. A Figura 2 mostra um dos orbitais resultantes deste cálculo.

Figura 2. HOMO de uma rede de 30 átomos de hidrogênio.

Como um exemplo completo, demonstra-se a seguir como otimizar a geometria do N_2 , bem como lançar em gráfico os orbitais moleculares. O primeiro passo é construir a molécula alvo. Após abrir o IQmol, clique no ícone **build element** para selecionar o elemento desejado, neste caso nitrogênio.

Clique no ícone **build mode**, clique na área de manipulação para inserir um nitrogênio. Clique neste nitrogênio inserido mantendo-se o botão do mouse pressionado enquanto arrasta-se o ponteiro do mouse. Note que um novo nitrogênio será inserido. Sua molécula foi sintetizada!

É hora de calcular! Clique no menu **calculation**, após isso no submenu **Q-Chem setup**. No menu **drop-down calculate** selecione **geometry**. No menu **drop-down method** selecione o método **HF**. No menu **drop-down Basis** selecione **STO-3G**. No canto inferior direito clique no botão **Submit**. Na caixa de diálogo resultante, dê um nome para o Job ou simplesmente clique no botão **Ok**. Aguarde. Na caixa de diálogos resultante clique no botão **Yes**. Selecione uma pasta destino e clique no botão **Yes**.

Hora de visualizar os resultados! Na área da esquerda, abaixo da barra de ferramentas, clique na seta de expansão ao lado do nome do seu job. Clique na seta de expansão ao lado de **Bonds** e selecione a única ligação da sua molécula. Veja no canto inferior esquerdo a distância de ligação: 1,134 angstroms. Clique na seta de expansão ao lado de **Surfaces** e dê clique duplo em **Canonical Orbitals**. O menu **drop-down Orbitals** permite escolher os orbitais a serem plotados. Faça sua escolha e clique no botão **Calculate**. Clique na seta de expansão ao lado de **Canonical Orbitals** e selecione o orbital molecular desejado. Note que na área de trabalho é possível rotacionar o conjunto molécula-orbital molecular. O ícone **Save Picture** permite salvar uma imagem da área de trabalho.

Apresentou-se nesta breve comunicação uma ferramenta gratuita e muito prática. Existe um grande número de utilidades implementadas de forma eficiente no IQmol. Confira!

Referências

- (1) <https://store.wavefun.com> (Accessed jun 05, 2020).
- (2) Atkins, P.; Overton, T.; Rourke, J.; Weller, M.; Armstrong, F.; Hagerman, M. *Inorganic Chemistry*, 5th ed.; Oxford University Press: Great Britain, 2010.
- (3) IQmol: The Smart Choice In Molecular Visualization Software. <http://iqmol.org> (Accessed jun 05, 2020).

Leone Carmo Garcia nasceu em 1981, bacharel e licenciado em química pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC (2007). Obteve os graus de mestre em química (UFSC, 2013) e doutor em química (UFSC, 2016) sob orientação do professor Dr. Giovanni Finoto Caramori, onde atuou na elucidação da natureza das interações cátion- π em rutenofanos e estudo de propriedades de transporte eletrônico. Iniciou como docente na rede privada em 2003. Desde 2009 é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), campus São José. .

